

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ИЛОВА КОМПОНЕНТЛИ ИЛОВА КОНСТРУКЦИЯЛАР

Даминова Машхура Зафар қизи

Навоий давлат педагогика институти, ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351318>

Иловали элементлар таркибида келувчи баъзи бир компонентларнинг ўзига мос ўринда келмаслиги уларнинг синтактик функцияларини амалда кучайтиради, натижада тасвирланаётган воқеа-ҳодисанинг таъсирчанлиги ошади. Иловали элемент томонидан билдирилаётган коммуникатив функцияларнинг олдин умумлашганини, кейин эса яна конкретлашганини иловали элементларнинг стилистик функцияларини бойитишга хизмат қилади.

Иловали элементларга хос бўлган синтактик хусусиятлар уларнинг коммуникатив функциясига ҳам таъсир қилади, натижада коммуникатив функциялар ҳар хил нозикликларга эга бўлади: тўлиқлик, бирикиш ва ажралиш. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, иловали элементлар олдидаги бириктирувчи боғловчилар махсус бириктирувчи боғловчилар ёрдамида келувчи иловали элементдан тубдан фарқ қилади, чунки бу ерда бириктирувчи боғловчилар илова конструкция компонентлари орасидаги синтактик алоқа воситасини ифодалашда зарур омил бўлиб хизмат қилмайди. Иловали элементлар олдида келувчи бириктирувчи боғловчилар бундай функцияларни бажармайди, чунки бу илова компонентлар орасидаги синтактик алоқалар уларсиз ҳам ифодаланиб келиши мумкин. Лекин шунга қарамасдан, бу иловали элементларга хос бўлган хусусиятларни алоҳида таъкидлаш ўринли деб ҳисоблаймиз, чунки бириктирувчи боғловчиларга эга бўлган бундай иловали элементлар шу турдаги иловали элементларнинг алоҳида олинган структуравий гуруҳларини ташкил қилишда муҳим роль ўйнайди. Шунинг учун ҳам бу структуравий гуруҳ алоҳида таъкидланиши лозим.

Баъзи бир ҳолларда мураккаб структуравий илова конструкцияларни ташкил этишда бир хил синтактик характерга эга бўлган предлоглар иштирок этиши мумкин:

1. He was hear the bridge Elba. He was deap in thought. About Fanthelov.
Also about himself.

2. He was equipped. He had tob e equipped against whom, against everyone.

Мисолларда баён қилинган иловали элементларнинг таҳлилига таяниб, уларга хос бўлган яна “бир синтактик хусусиятни алоҳида таъкидлаш мақсадга мувофиқ, у ҳам бўлса илова компонентли илова конструкция

таркибида келувчи асосий ифода билан иловали элементларнинг структуравий шаклланишидир. Бошқача қилиб айтганда, асосий ифоданинг структуравий шаклланиши ҳамма вақт ҳам иловали элементларнинг структуравий шаклланишига мос келавермайди. Бу хулосанинг исботи сифатида Т.М.Тимошенкованинг инглиз тили материаллари асосида олиб борган изланишидан қуйидаги мулоҳазани келтирамиз: “Асосий ифода ҳам, иловали элемент ҳам коммуникатив нуқтаи назардан бир хил структуравий шаклга эга бўлмайди, шу сабабли илова конструкция на боғланган қўшма гапга ва на эргашган қўшма гапга ўхшайди, улар узгача структура кашф этади” [2; 98-б.].

Ҳақиқатдан ҳам, агарда биз бу ерда таҳлил қилинган ва таҳлил қилиниши лозим бўлган илова компонентли илова конструкцияларнинг структуравий шаклланишини бир-бирига қиёс қилиб ўргансак, юқоридаги мулоҳазанинг тўғрилигига тўлиғича ишонамиз, чунки илова компонентли илова конструкциялар ҳар-хил структуравий шаклланишга эга. Бундай шаклланишда ё асосий ифода, ё иловали элемент маълум мураккаблашган шаклга эга булиши мумкин. Масалан 1-рақамли мисолдаги асосий ифоданинг структуравий шаклланиши 2-рақамли мисолдаги иловали элементларнинг структуравий шаклланишидан кескин фарқ қилади. Демак, илова компонентли илова конструкция таркибида асосий ифода иловали элементларга нисбатан қандай структуравий шаклланишга эга бўлмасин, бу илова конструкция ҳам структуравий ва ҳам маъновий томондан ана шу иловали элемент ёрдамида яқунланади, демак иловали элемент ҳар қандай структуравий шаклланишда яқунловчи, тугалловчи компонент сифатида юзага келади.

Демак, асосий ифода билан иловали элементнинг бундай икки томонлама борлиқлиги ҳар қандай илова конструкция синтактик яхлитлигини кашф этади, натижада бундай илова конструкциялар мураккаб синтактик бутунлик рақамли талқин қилинади. Бу ҳолат илова компонентли илова конструкция - бу мураккаб синтактик бутунлик, ёки аксинча мураккаб синтактик бутунлик-бу илова конструкция, деган тушунчани тақозо этади. Шу сабабли биз иш жараёнида бу иккала терминологик тушунчадан параллел равишда фойдаланишни доимо ижобий деб қараймиз.

Илова компонентли илова конструкция таркибидаги иловали элементлар турли хил йуллар билан ифодаланган булса ҳам, лекин ягона синтактик функцияни бажариб келади, яъни илова компонентли илова

конструкция таркибида тўлдирувчилар билан ифодаланиб келувчи иловали элементларни билдиради. Иловали элементларнинг коммуникатив функциялари ҳам асосий ифода томонидан билдирилаётган мазмунни конкретлаштиради, тўлдиради ва аниқлайди. Бундай коммуникатив функциялар турлича нозикликларга эга: аниқлик, пайт, ўрин-жой ва бошқалар [1; 108-б.]. Илова компонентли илова конструкция компонентлари ўртасидаги синтактик алоқалар ҳам турли-хил қурилишга эга: контактли сўзлар ёрдамида; бирон-бир лексик бирликнинг такрорланиши билан; айрим бириктирувчи боғловчиларнинг қулланиши; ва ниҳоят асосий ифода функциясида келувчи бош бўлақларнинг синтактик-семантик яхлитлиги, мужассамлашганлиги билан ифодаланади. Демак, иловали элементлар ўзлари бевосита шаклланиб келаётган илова компонентли илова конструкцияларда хилма-хил функцияларни бажариб келади. Иловали элементларнинг коммуникатив функциялари эса асосий ифода таркибида келувчи сўз мазмунини конкретлаштириш, тўлдириш, изоҳлаш ва реаллаштириш учун йўналтирилган. Шунинг учун ҳам, илова ҳодисасини ўрганига бағишланган жуда кўплаб илмий тадқиқот изланишларида иловали элементлар томонидан асосий ифода мазмунига билдирилаётган “қўшимча” маъно ниҳоятда салмоқли, таъсирчан, муҳим эканлиги алоҳида қайд қилинади.

References:

1. Парамонова М. И. Функционирование конструкций с присоединенным компонентом в англоязычном нарративе. Дисс... канд. филол. наук. – Санкт-Петербург, 2002. – 204 с.
2. Тимошенкова Т.М. Присоединение как особый вид синтаксической связи. — Вестник Харьковского ун-та: Иностранные языки, 1977, № 159, вып. 10, с. 96-100.
3. Пospelов Н. С. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина // Институт русского языка. – Москва, 1960. – 249 с.
4. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Языковая система и речевая деятельность. – М.: Наука, 1974. – С. 77-100.
5. Крючков С.Е. О присоединительных связях в современном русском языке // Вопросы синтаксиса современного русского языка. Учпедгиз. – М., 1950. – 400 с.
6. Эйхбаум Г. Н. Обособленные члены предложения в немецком языке. Л., 1974. –130 с.

7. Moskalskaja O. I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. -M., 1983.
-344 S.

